

ДЕСКРЕПТИВ ПРАГМАТИК КОНСТРУКЦИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6071983>

Ҳавасхон Шокирова

*Фарғона политехника институти “Ўзбек тили ва адабиёти”
кафедраси доценти*

Аннотация: Мазкур мақолада ўзбек тилшунослигида умуман янги тушунча бўлган дескриптив прагматика ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: дескриптив лингвистика, дистрибуция, тавсифлаш, концепция, структурализм.

Даставвал тилда дескриптив лингвистика атамаси пайдо бўлди. Дескриптив лингвистика (инг.descriptive – тасвирий, “записанный” – ёзилган) тушунчаси америкалик лингвистлар томонидан 1920-1950- йилларда киритилган. Дескриптивизмни фанга олиб кирган асосчи Л.Блумфилд ҳисобланади¹. Ушбу концепциянинг шаклланиши Америка ҳиндуларининг тил ва маданиятини ўрганиш орқали вужудга келди. 1960-йилларда “Америка лингвистикаси асоси”га трансформатик грамматика, яъни ўзгаришли грамматика кириб келди.

Дескриптив лингвистика Ф.Боас, Э.Сепир ва Л.Блумфилд номлари билан боғлиқдир. В.А.Звегинцевнинг таъкидлашича, Америка структурализми тўғридан тўғри Ф.де Соссюр таълимотидан келиб чиққан эмас². У Америка ҳиндуларининг тилини ўрганиш жараёнидаги амалий эҳтиёж замирида вужудга келди. Дескриптив лингвистика Европанинг структур мактаби каторидан ўрин олди ва АҚШда яшовчи турли хил гуруҳларга мансуб хорижлик мигрантларнинг, ҳиндуларнинг ўзақдош тилини ўрганиш аънанаси Л.Блумфилд ғояларига таяниб, ҳеч қандай луғат, янги таҳлил усулисиз, мавжуд бўлмаган ва қайд этилмаган грамматикаларсиз қатъий методлар остида юзага келди: а) қиёсий- тарихий тилшунослик асосида таҳлил қилиш; б) фонетик ўзгаришлар асосида таҳлил қилиш.

Лингвистлар учун нотаниш бўлган тил шаклини тадқиқ этиш жараёнида тил бирлигини фарқлаш муҳим аҳамият касб этди ва уларнинг шаклий мезони белгиланди: дистрибуция номида нутқ билан боғлиқ ҳолдаги бирлик ифодаланди. Дистрибуция тартиблаш, тақсимлаш демакдир. Тил структураси босқичларидаги асосий бирликлар – фонема, морфема ва гап конструкцияси муаммолари дистрибутив таҳлил асосида ўрганилди. машхур лингвист ва антрополог Ф.Боас Америка ҳиндулари тилини ўрганиш билан шуғулланар экан, барча тиллар учун

¹ Амирова Т.А. Из истории лингвистики XX века. Структурно-функциональное языкознание (истоки, направления, школы)-М.: МГЛУ, 2000.-С.69-103.; Блумфилд Л. Язык.-М.: Прогресс, 1968.-607с. Американская дескриптивная лингвистика. Научные исследования Л.Блумфилда. tapemark. narod.ru; sites.google.com.

² Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях,- ч. II. - М.: Учпедгиз, 1960,- 331 с.

умумий бўлган текшириш тамойилларидан воз кечишга, унинг ўрнига ўрганилаётган конкрет тилнинг ички хусусиятига асосий эътиборни қаратишга, дедуктив эмас, балки индуктив усул билан ўрганишга даъват этади. Ф.Боас Америка ҳиндулари тилини ўрганиш чоғидаги тажрибасига суянган ҳолда ҳинд-оврупа тиллари материаллари асосида майдонга келган тадқиқ методларини бу тилларга қўллаш мутлақо мумкин эмаслигини асослашга ҳаракат қилди. Америка индуслари тили, биринчидан, ҳинд-оврупа тилларидан фарқ қилувчи ўзига хос категорияларга эга. Иккинчидан, тарихий тараққиётнинг олдинги даврлари ҳақида гувоҳлик берувчи ёзма манбаларга эга эмас. Учинчидан, уларнинг дунёдаги қайси тиллар билан қариндошлиги ҳали номаълум. Бу факторлар Ф.Боаснинг фикрича, Америка ҳиндулари тилининг ташқи, формал томонига асосланган объектив текшириш методларини ишлаб чиқишга эҳтиёж туғдиради. Натижада дескриптив (тавсифий) метод пайдо бўлди. Ушбу методни тарғиб қилувчиларнинг фикрига кўра, тилшуносликнинг бош вазифаси тилни тавсифлаш, яъни тил фактларини тушунтириш, изоҳлаш эмас, балки рўйхатга олишдан иборатдир. Ана шу вазифа нуктаи назаридан бундай тадқиқот методи дескриптив (ингл. to describe-“тавсифлаш”) номини олди. Мазкур метод ҳақида Г.Глисон куйидагиларни ёзади: “Тилнинг шундай томони мавжудки, ҳозирги кунга қадар унга кам эътибор берилди. Бу алоҳида илмий йўналиш бўлган дескриптив лингвистика томонидан ўрганилувчи тилларнинг ички структурасидир”. Боас аънанасини Сепир ва Блумфилдлар давом эттирдилар. Сепир кўпроқ тилнинг маданият билан муносабати, тил ҳодисалари билан социал жиҳатларнинг ўзаро алоқаси, тилларнинг типологик таснифи сингари масалаларга эътибор қаратди. Унинг қарашлари “Тил” номли китоби, “Лингвистиканинг фан сифатидаги ҳолати”³ мавзусидаги мақоласи ва бошқа асарларида ўз ифодасини топган. Сепир тил қурилиши билан маданиятнинг тўғридан тўғри мувофиқлигини топиш мумкин эмаслиги, халқ маданияти унинг тилидаги луғат состави билан боғлиқ эканини баён қилади. Унинг тил ва маданият юзасидан олиб борган кузатишлари кейинчалик тилнинг халқ маданияти, урф-одатлари билан муносабатини ўрганувчи алоҳида лингвистик йўналиш – этнолингвистиканинг шаклланишига асос бўлиб хизмат қилди. Сепирнинг фикрича, инсон маълум даражада ўзи мансуб бўлган тил ҳукмронлигида яшайди, “реал борлиқ” маълум даражада шу жамиятнинг тил меъёрларида ўз тузилишини акс эттиради. Натижада у тилнинг қайси шаклда экани объектив борлиқнинг қандай бўлинишига олиб келади, деган ғайриилмий хулосага келади. Худди ана шу ғоя “Сепир-Уорф гипотезаси” номи билан машҳур бўлган гипотезада ҳам ўз ифодасини топди. Бу гипотезанинг Сепир ва Уорф номи билан юритилишининг сабаби шундаки, Сепир баён қилган юқоридаги ғоя Б.Уорф томонидан ҳам олға сурилади. Сепир тилларнинг ўзига хос бўлган типологик

³ Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи.- М.-Л.: Соцэкгиз, 1934.-222 с., Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. Под ред.А.Е.Кибрик -М.:Прогресс; Университет, 1993.-655с.

таснифига танқидий муносабатда бўлади⁴. АҚШ тилшунослигида тил структураси муаммоси қўйилмайди, чунки америкаликлар асосан нутқ фаолияти тадқиқи билан шуғулланадилар; дескриптив тилшуносликда ҳам худди генератив грамматикадек тил структураси ва системаси назарий муаммо эмас. Амалий тадқиқотларда структура тушунчаси луғат тушунчасига қарама-қарши қўйилади ва матн таҳлили асосида мантиқан шакллантириладиган модел сифатида қабул қилинади⁵. Кўринадики, дескриптив прагматика сўзлашув нутқи қисмларини тартиблаш, уларни ўз ўрнига қўйиш, нутқ қирраларини безаш, сайқаллаш ва нутқий жараённинг бир-бирига муносабати ҳамда мутаносиблигидир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Амирова Т.А. Из истории лингвистики XX века. Структурно–функциональное языкознание (истоки, направления, школы)-М.: МГЛУ, 2000.-С.69-103.
2. Блумфилд Л. Язык.-М.: Прогресс, 1968.-607с. Американская дескриптивная лингвистика. Научные исследования Л.Блумфилда. tapemark.narod.ru; sites.google.com.
3. Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях,- ч. II. - М.: Учпедгиз, 1960,- 331 с.
4. Нурмонов А. Танланган асарлар. 2-жилд. Т.: Академнашр, 2012. –Б.118.
5. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи.- М.-Л.: Соцэкгиз, 1934.-222 с.
6. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. Под ред. А.Е.Кибрик -М.: Прогресс; Университет, 1993.-655с.
7. Chomskiy N. The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.-P.17-20.

⁴Нурмонов А. Танланган асарлар. 2-жилд. Т.: Академнашр, 2012. –Б.118.

⁵Chomskiy N. The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.-P.17-20.